

УДК 7.072

Луценко В.О.**ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЖИВОПИСИ¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучен вопрос происхождения раннехристианского погребального искусства Херсонеса, его сюжетов, мотивов и символов, проводятся параллели с системой росписи сирийского города Дура-Европос. Сделан вывод, что система росписи позднеантичных христианских склепов Херсонеса была перенята с Ближнего Востока. Среди сюжетов особый интерес представляют изображения юношей со свечами, которые по аналогии с Дура-Европос могли символизировать погребальную процессию.

Ключевые слова: раннехристианское искусство, художественная традиция, погребальная живопись, Херсонес.

Abstract. The article examines the question of the origin of the early Christian funerary art of Chersoneses, it's plots, motifs and symbols, and draws parallels with the painting system of the Syrian city of Dura-Europos. It is concluded that the painting system of the late Antique Christian crypts of Chersonesos was adopted from the Middle East. Among the subjects, images of young men with candles are of particular interest, which, by analogy with Dura-Europos, could symbolize a funeral procession.

Key words: early Christian art, artistic tradition, funeral painting, Chersoneses.

История происхождения раннехристианского искусства, его сюжетов, мотивов и символов остается актуальной, не смотря на длительное исследование и обширную историографию. Этот вопрос является важным аспектом в понимании мировоззрения, духовной жизни, отношения к посмертной участи людей, которые жили в первые века новой эры. Традиционно, принято считать, что христианская художественная традиция сформировалась в Риме [2, с. 71–111]. Но уже в начале XX в. возник тезис об эллинистических корнях христианской изобразительной системы [14, р. 18]; [1]; [8, с. 84–95]. Начало исследования памятников Сирии многократно подтвердило это предположение [12]. Открытия в Дура-Европос стали революцией в искусствоведении [13, р. 56]; [8, с. 84–95]; [11, р. 189]. Об этом упоминали исследовавшие город М.И. Ростовцев и Ф.В.М. Кюмон [3]. Этот тезис неоднократно звучал и в последующем [10, с. 12]. Анализ техники и сюжетов памятников христианской живописи из Северного Причерноморья позволяет предполагать их связь с художественной системой, которая известна по памятникам Дура-Европос.

Цель исследования – проследить происхождение и основные направления развития позднеантичной раннехристианской художественной традиции Северного Причерноморья. Задачами данного исследования являются: выделение художественной традиции, её корней, а также путей проникновения в Северное Причерноморье; формулировка основных направлений развития христианского искусства в Северном Причерноморье. Хронологические рамки ограничены IV в., периодом активного проникновения и распространения христианства в регионе, а также возникновения памятников живописи.

¹ Научный руководитель – М.В. Фомин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Открытые в Дура-Европос памятники позднеантичного искусства (храм Пальмирских богов, Синагога, Христианский комплекс) демонстрировали единство техники и художественных приемов, применявшихся мастерами вне зависимости от религиозной принадлежности живописи и их эллинистическим происхождением. Можно предположить, что все объекты могли расписывать мастера из одной «артели».

Система росписи имеет сходства с погребальной живописью склепов Северного Причерноморья. Это во многом объясняется тем, что на территорию Херсонеса христианство проникало вместе с выходцами с Ближнего Востока [5, с. 142–150]. Вероятно, с этого региона приехали и мастера, принесшие с собой сформировавшуюся художественную систему и в соответствии с ней расписавшие памятники Херсонеса. Среди памятников некрополя Херсонеса можно выделить изобразительные приемы и элементы, имеющие ближневосточное происхождение. Система росписи включала структурный, инкрустационный и цветочный стили. Их происхождение связывают с эллинистическим Востоком [4, с. 256, 272, 262].

Отдельного внимания заслуживают изображения людей. Так, в склепе 1909 года у ниши на задней стене слева, была помещена фигура, повернутая вправо, нижняя её часть не сохранилась. Юноша одет в длинную тунику. Одежда прорисована белым цветом, складки, контуры – красными линиями. В вытянутых руках юноша держит большую свечу. В склепе № 2114/1904/1853 г., также известном как «Уваровский», справа от входа, в простенке стены, имеется повернутая вправо мужская фигура, обрамленная сверху и слева красной полосой, с выдвинутой вперед левой ногой. Не сохранились кисти, стопы, правая верхняя часть торса и голова, но очевидно, что фигура обращена ко входу. По аналогии со склепом 1909 г. можно сделать предположение, что лицо этого мужчины тоже было в «анфас». На мужчине одета белая туника, не достигающая до колен, с длинными рукавами и подпоясанная в талии, а также желтые штаны, на краях которых желтый постепенно переходит в красный. На рукавах туники имеются красные обшлага, внизу туники черная вставка.

По мнению М.И. Ростовцева в руках у мужчины могли быть свечи по аналогии со склепом 1909г [6, с. 455]. А.Е. Филиппов указывает на то, что фигура со свечой встречается в росписи баптистерия в Дура-Европос («Жены-мироносицы у Гроба Господня») и таким образом проводит параллели в художественной системе [7, с. 236]. И на самом деле, мы можем наблюдать, что юноши, как и Жены-мироносицы телом обращены в сторону (т. е. можно понять направление их движения), в то время как голова смотрит в «анфас». Фронтальная развернутость лиц имеет большое количество аналогий в Ближневосточной художественной традиции и, в частности, в живописи Дура-Европос.

Таким образом, такое изображение фигур в склепах может быть интерпретировано как символическое изображение погребальной процессии, сопровождавшей покойника, на пути к его месту упокоения. Традиция таких шествий была перенята из античности и получила широкое распространение в христианстве [9].

Источники и литература

1. Айналов Д.В. Эллинистические основы Византийского искусства. СПб, 1900. 224 с.
2. Беляев Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. СПб., 2001. С. 71–111.
3. Бонгарт-Левин Г.М., Литвиненко Ю.Н. Парфянский выстрел. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 760 с.
4. Ернштедт Е.В. Монументальная живопись Северного Причерноморья // Античные города Северного Причерноморья. М.-Л., 1955. Т. 1. С. 256, 272.
5. Литовченко А.Н. Фомин М. В. Чекаль А. Г. Сирийские мотивы в раннехристианском искусстве Херсонеса - Херсона // Сугдейский сборник. Вып. V. Материалы V Судацкой

международной научной конференции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре» (г. Судак, 23-24 сентября 2010 г.). Киев-Судак: «Горобец», 2012 С. 142–150.

6. Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на юге России. СПб.: издание Императорской Археологической комиссии, 1913–1914. 537 с.

7. Филипов А.Е. Росписи раннехристианских склепов Херсонеса Таврического [Электронный ресурс] // Библиотека диссертаций. URL: <http://www.dslib.net/muzeevedenie/rospisi-rannehristianskih-sklepov-hersonesa-tavrisheskogo-v-kontekste.html#2231054> – (проверено 08.09.2023).

8. Фомин М. В. Открытие христианского искусства // Византийская мозаика. Харьков: Майдан, 2013. С. 84–95.

9. Фомин М.В. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV–X вв.). Харьков, 2011.

10. Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись. М., 1966.

11. Breasted J. Oriental Forerunners of Byzantine Painting. Chicago, 1924.

12. Brested M. Oriental Forerunders of Byzantne Art Syria. 1922.

13. Rostovtzeff M. I. Dura – Europos and its Art. Oxford, 1938.

14. Strzygowski J. Orient oder Rom: Beitrige zur Geschichte der Spitantiken und Frihchristlichen Kunst. Leipzig, 1901.